

VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATCHILIGINING KRIMINOLOGIK VA PSIXOLOGIK JIHALARI

Ashirboyev Axrorjon Tirkash o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası cabinet boshlig'i o'qituvchisi

Jabborov Otabek Inomiddin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 327-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720926>

Anotatsiya:

Maqolada voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning kriminologik jihatlari va jinoyat sodir etgan voyaga yetmagan shaxslarning psixologik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan izlanishlar va tadqiqotlar natijalari bo'yicha xulosalar yoritilgan.

Kalit so'zlari

Voyaga yetmagan, pedagog, psixolog, qonuniy vakil, advokat, jinoyatchi shaxsi, kriminogen muhit.

Xalqaro miqyosda dunyo mamlakatlarida demografik inqiroz, oilaviy mojarolar, alkogolizm, zo'ravonlik, o'zaro munosabatlardagi ziddiyatlar, yoshlarning qarovsizligi, jinoyatchilik va boshqa ijtimoiy xatarli hodisalarda shaklida yuzaga chiqmoqda. Jamiyatdagi ma'naviy muhitning ta'sirini kuchaytirish, yoshlarga ta'lim-tarbiya berish shaxs ijtimoiylashuvining tizimli amalga oshishiga ko'maklashadi. Jamiyatda mavjud ahloqiy me'yorlar yoshlarimizni jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga, intiluvchan, mustaqil fikrlay oladigan, vatanparvar qilib tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng jamiyatda islohotlar, yangilanishlar amalga oshirilmogda. Bu o'zgarishlar jamiyatda mavjud eski muvozanatlarning o'zgarishi, yangi me'yorlarning kirib kelshiga asos bo'ladi. Dunyo miqyosidagi global ijtimoiy o'zgaruvchanlikning kuchayishi muhtojlik, jinoyatchilik, millatlar o'rtasidagi nizolar, ishsizlik, kabi dolzarb ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirmogda. Jinoyatchilik muammosini o'rganish ishlariga tadqiqotchilar juda qadimdan qiziqib kelishganlar. Ammo qadimda jinoyatchilik muammosini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar o'zining bir yoqlamalilik xarakteriga ega ekanligi bilan ajralib turgan. Shuning uchun bunday tadqiqotlar ilmiy-uslubiy yoki profilaktik ahamiyat kasb etmagan. Biroq jinoyatchilikni o'rganish borasida olib borilgan bunday tadqiqotlar bu muammoni keyingi davrlarda ilmiy tadqiq qilishga ma'lum darajada munosib hissa qo'shgan. Ilmiy manbalardan ma'lum bo'lishicha, jinoyatchilik muammosini ilmiy jihatdan o'rganish ishlari XVII asrning oxiri va XVIII asrning boshlariga kelib keng yo'lga qo'yilgan. Chunki bu davrga kelib turli mamlakatlarda jinoyatchilikning, ayniqca yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning ko'payib borayotganligi hamda jinoyatchilikning insoniyat va jamiyatga yetkazayotgan zarari darajasining ortib ketayotganligi holati jinoyatchilik muammosini ilmiy tadqiq qilish zaruratini keltirib chiqardi. XIX asrga kelib, jinoyatchilik muammosini ilmiy tadqiq qilish ishlari yanada avjiga chiqdi. Bu davrda jinoyatchilik muammosini o'rganish ishlari bir necha yo'nalishlar bo'yicha olib borilganligini kuzatamiz. Germaniyada Kant va Gegel falsafiy ta'limotlarining paydo bo'lishi jinoyatchilik xulqi bo'yicha nemis kriminalistika maktabining shakllanishiga olib keldi. Bu maktab vakillari ta'limotiga ko'ra, jinoyatchilik xulqi kishining xohish-irodasi, istak va ehtiyoji mahsulidir - deb

uzun bo'lyli, introvert xususiyatli va kamgap odamlardir. 4. Muvozanatli tiplar - atrofdagilar e'tiborini ko'p ham tortmaydigan, unchalik ko'zga tashlanmaydigan kishilardir. Sheldon o'zi o'rgangan jinoyatchilarning 60 foizidan ortig'i mezomorf xususiyatli kishilar ekanligini ta'kidlaydi. O'z davrida Sheldon va Eleonora Glyuk 500 ta jinoyatchi va 500 ta jinoyatchi bo'lmagan kishilar ustida tadqiqot ishlarini olib borib, ularda jinoyatchilik xulqining kelib chiqishiga ta'sir etuvchi 67 ta biopsixologik, 42 ta ijtimoiy-madaniy Shuningdek, Shilverman va Vetterlar ham bir hujayrali egizaklarga qaraganda ikki hujayrali egizaklarda jinoyatchilik xulqining kelib chiqish darajasi 35 foizga yuqori ekanligi to'g'risidagi g'oyani ilgari suradilar Egizaklar ustida so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda garchand jinoyatchilik xulqi bilan irsiyat o'rtasida aloqadorlik mavjudligi ta'kidlansa-da, ammo ularda bu aloqadorlik jinoyatchilik xulqining kelib chiqishi uchun unchalik katta ahamiyat kasb etmaydi, degan g'oyaning ilgari surilganligi kuzatiladi. Jinoyatchilik xulqining kelib chiqishi irsiyatga bog'liq degan g'oyani ilgari suruvchi ta'limotlar va manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu muammoga nisbatan qiziqish keyingi yillarda yanada ortgan. Bu sohada bir biriga zid bo'lgan qarashlar, mulohazalar, va g'oyalar g'arb matbuotlarida hatto bugungi kunda ham ko'plab uchrab turadi.

Jinoyatchilik xulqining kelib chiqishida biologik omilning o'rnini asosiy omil sifatida talqin qiluvchi ta'limotlarni tahlil qilib aytish mumkinki, jinoyatchilik xulqining kelib chiqishida biologik omilning ta'siri qaysidir ma'noda bo'lsa-da, biroq ijtimoiy, psixologik, iqtisodiy, siyosiy omillarning o'rni kattaligidan ko'z yumib bo'lmaydi. O'z davrida A.N.Leontyev ta'kidlaganidek: - «shaxs genotipik jihatdan u yoki bu xususiyatga ega bo'lib faoliyat yuritadi. Shaxs ijtimoiy - tarixiy va ontogenetik taraqqiyot natijasi mahsulidir Bundan ko'rinadiki, inson tabiatan u yoki bu xislat egasi, jumladan jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, aksincha uning ijtimoiy - madaniy xislat va fazilatlarini ijtimoiy munosabatlarda shakllanadi. Shuning uchun ham jinoyatchilik xulqining kelib chiqishida nasliy omilni asosiy omil sifatida qarash noo'rin bo'lur edi. XIX asrning 60-70 yillariga kelib, xorijiy va hamdo'stlik mamlakatlari ilmiy jamoatchiligi orasida jinoyatchilik xulqini psixologik nuqtai nazardan talqin qilish o'ringa jinoyatchilik xulqini o'rganishning psixologik yo'nalishi vakillari o'z ta'limotlarida individni jinoiy harakatga undovchi ehtiyojlar, qiziqishlar va atrof- muhit bilan individ o'rtasidagi o'zaro munosabatlar natijasida yuzaga keladigan psixik zo'riqishlar, ijtimoiy muhitga, undagi voqyea-hodisalarga, ijtimoiy tartib va qoidalarga shaxsning moslasha olmasligi kishilarda jinoyatchilik xulqining kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi to'g'risidagi fikr-mulohazalarni ilgari suradilar². Jinoyatchilik xulqini o'rganishning psixologik yo'nalishida Z.Freydning «psixo-analitik» nazariyasi o'z davrida keng ilmiy jamoatchilikning diqqat- e'tiboriga tushganligi bilan ajralib turadi. Bu nazariyaga ko'ra, jinoyatchilik xulqi shaxsning tabiiy instinktiv mayllariga bog'liqdir, deyiladi. Ya'ni, inson xulq-atvorini harakatlantiruvchi kuchi va jismoniy hayotining mazmunini jinsiy instinkt belgilaydi. Shuning uchun kishining jinoyatchilik xulqi mazmunida ham jinsiy instinkt yotadi- deyiladi. Z.Freyd jinoyatchilik xulqining kelib chiqishini individning 35 «Id», «Ego» va «Super-Ego» rivojlanish bosqichlarida yuzaga keladigan patologik o'zgarishlar orqali tushuntirishga harakat qiladi. Z.Freydning ta'kidlashicha, birinchidan, shaxsning «Id» rivojlanishidagi kamchiliklar «Ego» va «Super-Ego» rivojlanishida nomutanosibliklarni keltirib chiqarsa, «Id» rivojlanishidagi kamchiliklar esa shaxsni instinktiv ehtiyojlar quliga aylantirib qo'yadi. Natijada shaxs jinoyatga undovchi instinktlarni nazorat qila olmaydigan bo'lib qoladi.

² B.B.Murodov. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24

Oqibatda esa «Ego» va «Super-Ego» «Id»ning hukmi ostida qoladi va u istagan harakatlarni amalga oshirishga majbur bo'ladi. Ikkinchidan, «Ego» rivojlanishidagi nomutanosiblik o'z navbatida individda g'ayriijtimoiy xulq-atvorni shakllantiradi³.

Kishidagi ushbu g'ayriijtimoiy xulq-atvor jinoyatchilikning amalga oshirilishi uchun turtki vazifasini o'taydi. Uchinchidan esa, «Super-Ego» rivojlanishida yuzaga kelgan qusurlar, kamchiliklar shaxsda vujudga kelgan jinoiy harakatlarni bajarish istagining amalga oshirilishiga turtki bo'ladi. «Super-Ego» dagi barqaror, har tomonlama rivojlanish esa «Id» ning ehtiyoj va talablari qondirilishi imkoniyat bermaydi. Shu tariqa jinoiy harakatning sodir etilishi shaxsning ongli faoliyati orqali boshqariladi va uning oldi olinadi. Z. Freydning fikri bo'yicha shaxs «Id» (U), «Ego» (Men) va «Super-Ego» (mendani yuqori) tuzilmalardan tashkil topadi. Id - instinktning ifodalovchi insonning oddiy va sodda tuzilmasidir. Kishidagi ongsiz, sodda «Id» tuzilmasi ehtiyojlarni qondirish tuzilmasidir. «Id» talablarini bajarishga majbur bo'lgan «Ego» instinkt bo'yirug'ini bajaruvchi bo'lib qoladi. Natijada «Id» ehtiyojiga ko'ra, jinoiy harakat sodir etiladi. «Super-Ego» kishilarda Ma'naviy mdaniy va axloqiy sifatlarni ifodalovchi tuzilmadir. U kishining biror-bir xatti-harakatni bajarishdan oldin uni o'ylab ko'rish, oqibatlarini anglab yetish xususiyatini belgilaydi. Bu nazariyaga ko'ra, insonda «Id»ning xohish istaklari to'siqlarga, qarshiliklarga uchramasa va bu xohish, istaklar nazorat qilinmasa, kishida turli xil xulq buzilishlari kelib chiqadi. Insonning «Id» rivojlanishida yuzaga keladigan nuqsonlar kishini tajovuzkor, badjahl qilib qo'ysa, ba'zan kishida individual- psixo-fiziologik xususiyatga ko'ra passiv, xayolchan, tortinchoq, mustaqil faoliyat yuritishning yetishmasligi kabi sifatlarni namoyon qiladi. Faollikning yetishmasligi kishini ko'pincha ehtiyoj quliga aylantirib, bee'tibor qilib qo'yadi. Natijada kishi o'ylamay, oqibatlarini anglab yetmagan holda noqonuniy harakatlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi.

Z.Freydning ta'kidlashicha, shaxs «Id», «Ego», «Super-Ego» rivojlanish bosqichlarining qay birida bo'lmasin paydo bo'ladigan nuqson, yetishmovchilik, o'zgarish va psixik asorat uning hulq-atvoridagi og'ishni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, deydi u: «Ota-onaning o'z tashvishlari bilan bo'lib, bolaning «Id» rivojlanishida e'tiborsizlikka berilishi, xususan unga mehr-muhabbat bermasligi, tarbiyada e'tiborsiz bo'lishlik holati bolaning «Super-Ego» rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oqibatda bola «Super-Ego» emas «Id» tuzilmasi hukmronligi ostida qoladi⁴.

Bunday holatda individ o'z ehtiyojini qondirish orqasidan quvib, o'zining yuksak insoniylik sifatlarini, ya'ni mehr oqibat, vijdon, iymon-e'tiqod, sadoqatlilik, mehr-muruvvatlilik kabi xislatlarini rivojlantirish bilan qiziqmaydi. Z. Freydning fikrini tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, inson qanchalik yuksak (Super-Ego) fazilatlariga, ma'naviy barkamollikka erishar ekan, u o'z ehtiyojlari quliga aylanmay boradi. Jamiyat va insoniyat manfaatini his etadi. Bundaylardan jinoyatchi chiqmaydi. Aksincha, o'z 36 «meni» atrofida uymalanib qolish, ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol rivojlanmaslik turli xil tubanliklarga, jinoyatchilikka olib keladi, degan qimmatli mulohazalarning ilgari surilganligini ko'ramiz. Z.Freyd insonning ruhiy olamida kechadigan barcha holatlarni ongsizlik va onglilik o'rtasidagi kurash natijasidir deb

³ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

⁴ A.Y.Abdullaev. Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatining sabablari va uni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar (Xorazm viloyati misolida). Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh. 2023 g.

qaraydi. Ya'ni, u kishida onglilik ustun bo'lsa, aql bilan ish yuritib baxt - iqbolga erishadi, ongsizlik hukmron bo'lsa, hayotda to'siqlarga, omadsizliklarga duch keladi deydi⁵. Z.Freydning jinoyatchilik xulqining kelib chiqishiga ta'sir etuvchi omillar xususidagi qarashlari jinoyatchilik muammosini ilmiy tahlil qilishga qanchalik hissa qo'shmasin, bizning nazarimizda Z.Freyd nazariyasida ham ayrim chalkashliklar, ilmiy asosning yetishmasligi holatlari ko'zga tashlanadi. Xususan, jinoyatchilik xulqining kelib chiqishi shaxsning jinsiy instinktiv mayllariga bog'liq bo'ladi, degan fikri barcha ko'rinishdagi jinoiy xatti- harakatlar uchun asosli emas. Jinsiy instinktiv mayl yoki ehtiyoj faqatgina nomusga tegishga harakat qilish jinoyat turi uchun turtki bo'lish mumkin xolos. O'g'irlik, tan jarohati yetkazish, tovlamachilik, odam o'ldirish, bosqinchilik va shu kabi boshqa bir qator jinoyatlar uchun jinsiy ehtiyojni qondirish emas, balki moddiy ta'minotni yaxshilash, o'ch olish, g'arazli maqsadlar va shu singari boshqa bir qator sabab va motivlar jinoyatni amalga oshirish uchun turtki rolini o'ynashligini ta'kidlash mumkin⁶. Shuningdek, Z.Freyd nazariyasining kamchiliklaridan yana biri jinoyatchilik xulqi asosan shaxsning psixologik olamiga, sifatlariga, dunyoqarashiga bog'liqdir degan g'oya atrofida aylanib qolishidir. U jinoyatchilik xulqini o'rganish va tahlil qilishga kompleks yondashuv prinsipini inkor qiladi. Shu sababdan jinoyatchilik xulqini tadqiq etishga qaratilgan barcha ta'limot va nazariyalar tarafdorlari singari Z.Freyd ham o'z nuqtai nazarini himoya qilishga urinadi. Oqibatda jinoyatchilik xulqini asoslashda ayrim hollarda bir yoqlamalikka yo'l qo'yadi. Bu o'z navbatida Z.Freyd nazariyasining tanqid va munozaralarga uchrashligiga olib keladi⁷. XIX asrning 60-70 yillarida bir qator tadqiqotchilar. jinoyatchilikni talqin qilishdagi Freyd nazariyasini qattiq qoralab chiqadilar. Ular bu nazariyani «normal» jinoyatchilikni tahlil qilishda va uning kelib chiqish sabablarini ochib berishda mutloq o'zlik qiladi - deb ta'kidlaydilar. Hatto, ular Freyd nazariyasiga jinoyatchilik xulqini psixologik jihatdan talqin qilishda kishilarni chalg'itishdan boshqa narsa emas, deb qaraydilar. Xullas, bizning nazarimizda jinoyatchilikni o'rganishning psixo-analitik nazariyasi jinoyatchilik xulqini shaxsning jinsiy mayllariga, ongsizlik faoliyatiga, ichki ruhiy nizolarga va hissiy muammolarga bog'lab izohlashi noto'g'ri qarash bo'lsada, ammo inson o'z ehtiyojarining quliga aylansa, ma'naviy va axloqiy jihatdan qashshoq, ongsiz, dunyoqarashi tor, ilmsiz, ma'rifatsiz bo'lsa, u tubanliklarga yuz tutadi. Aksincha, shaxs «Super-Ego» tuzilmasiga ega bo'lsa, u ko'p yaxshi ishlarga qo'l o'radi. Barkamol inson sifatida kamol topadi, degan ta'limot bugungi kunda ham o'z qimmatini yo'qotmagan deyish mumkin. Tadqiqotchilar voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar va manbalar tahliliga asoslanib quyidagi xulosalarga keldilar⁸:

1. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini ilmiy tadqiq etish uchun xulq- atvor og'ishining bir ko'rinishi sifatida delinkvent xulq atamasini ilmiy va nazariy jihatdan asoslash talab etiladi.

⁵ Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

⁶ А.Т.Аширбоев. Айбланувчining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.

⁷ Sh.Sh.Suyunov. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Koreya Respublikasining “Digital Fashion Conference” jurnali 5.10.2022 y B. 13-15

⁸ Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

2. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi muammosini o'rganish yuzasidagi ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, jinoyatchilik xulqini izohlashda bir yoqlamalilika yo'l qo'yilgan. Masalan, Ayrim tadqiqotlarda jinoyatchilik xulqi sof ijtimoiy, ayrimlarida esa biologik yoki psixologik hodisa deb bir yoqlama talqin qilinadi⁹.

3. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini o'rganish o'z davrida bir qator yo'nalishlar bo'yicha olib borilgan. Jumladan, XIX asrning birinchi yarimida Yevropada "Atropologik kriminalistika" maktabining, "Psixoanalitik", "Sosiologik", "Biologik" ya'ni, jinoyatchilik xulqining kelib chiqishini nasliy omillarga bog'lab tushuntirishga harakat qilgan bir qator nazariyalarning paydo bo'lganligini ta'kidlash mumkin¹⁰.

4. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi uzoq yillar mobaynida kattalar jinoyatchiligining bir qismi sifatida o'rganib kelinganligi voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini keltirib chiqaruvchi omillarning yetarlicha o'rganilmay qolinishiga sabab bo'ladi va bu yo'nalishdagi ishlarning davom ettirilishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi¹¹.

Maqolada voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning kriminologik jihatlari va jinoyat sodir etgan voyaga yetmagan shaxslarning psixologik xususiyatlari tahlil qilindi. Tadqiqotlar natijasida, voyaga yetmaganlarning jinoyatga yo'naltirilishiga bir qator omillar, jumladan, oilaviy muhit, ijtimoiy-ta'lim muassasalari va psixologik holatlar ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Psixologik jihatdan, bunday shaxslarning o'zini tutishida depressiya, agressivlik, yoki ijtimoiy izolyatsiya kabi holatlar ko'p uchraydi. Shuningdek, jinoyatlarning ko'payishi va bu kabi jinoyatlarni oldini olish uchun tegishli tadbirlar va choralar ko'rish zarurligi ta'kidlandi¹².

Bundan tashqari, voyaga yetmaganlarni jinoyatchilikdan himoya qilish va ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda davlatning, ta'lim tizimining va oilaning o'rni katta. Boshqa tomondan, psixologik yordam, reabilitatsiya va ijtimoiy xizmatlarning samarali tashkil etilishi zarur. Xulosa qilib aytganda, voyaga yetmaganlarning jinoyatga yo'naltirilishini oldini olishda kompleks yondashuv va samarali profilaktika choralarini ishlab chiqish nihoyatda muhimdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.

⁹ Н.Қ.Усманалиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

¹⁰ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

¹¹ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

¹² N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

5. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услугий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни қўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишени юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлангириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвақтова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвақтова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. *Хушвақтова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83